

SUV TANQISLIGINI OLDINI OLISH UCHUN QISHLOQ XO'JALIGIDA FOYDALANILAYOTGAN TOMCHILATIB SUG'ORISH TIZIMLARINING BUGUNGI KUNDAGI IMKONIYATLARI

Mavlonova Muxlisa Nizomiddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va informatika yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13841793>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tomchilatib sug'orish tizimlari zamonaviy qishloq xo'jaligida suv tanqisligini oldini olish hamda sug'orish, suvni to'g'ridan-to'g'ri o'simlik ildizlariga yetkazish, isrofgarchilikni kamaytirish va samaradorlikni oshirish, qishloq xo'jaligida suv tanqisligiga qarshi kurashishning istiqbolli yechimlari haqida keng qamrovli fikr yuritilgan. Barqaror va iqlim sharoitiga chidamli dehqonchilik amaliyotlarini rag'batlantirish, tomchilatib sug'orish suvdan tejamkorlik bilan foydalanib ekin yetishtirishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Suvni tejash, aqlli sug'orish texnologiyasi, tuproq namligi sensorlari, barqaror qishloq xo'jaligi, ekinlar hosildorligini optimallashtirish, iqlimga chidamli dehqonchilik, masofadan nazorat qilish va boshqarish.

CURRENT OPPORTUNITIES OF DRIP IRRIGATION SYSTEMS USED IN AGRICULTURE TO PREVENT WATER SHORTAGE

Abstract: In this article, drip irrigation systems prevent water scarcity in modern agriculture and irrigation, deliver water directly to plant roots, reduce wastage and increase efficiency, water in agriculture a comprehensive opinion was made about promising solutions to combat the shortage. Promoting sustainable and climate-resilient farming practices, drip irrigation plays an important role in ensuring water-efficient crop production.

Keywords: Water conservation, smart irrigation technology, soil moisture sensors, sustainable agriculture, crop yield optimization, climate resilient farming, remote monitoring and management.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФИЦИТА ВОДЫ

Аннотация: В данной статье системы капельного орошения предотвращают нехватку воды в современном сельском хозяйстве и орошении, доставляют воду непосредственно к корням растений, сокращают потери и повышают эффективность сельского хозяйства. В Джалыги состоялось всестороннее обсуждение перспективных решений по борьбе с нехваткой воды. Продвигая устойчивые и климатически устойчивые методы ведения сельского хозяйства, капельное орошение играет важную роль в обеспечении водосберегающего производства сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: водосбережение, интеллектуальная технология орошения, датчики влажности почвы, устойчивое сельское хозяйство, оптимизация урожайности, климатически устойчивое сельское хозяйство, дистанционный мониторинг и управление.

Kirish. Suv taqchilligi va atrof-muhit muammolari kuchayib borayotgan bir davrda qishloq xo'jaligi sektori suvdan foydalanishni optimallashtirish va tanqislik xavfini yumshatish uchun innovatsion yechimlarga tobora ko'proq murojaat qilmoqda. Ushbu yechimlar orasida tomchilatib sug'orish tizimlari suv tanqisligining oldini olish va barqaror dehqonchilik amaliyotini targ'ib qilish uchun turli imkoniyatlarni taklif qiluvchi kuchli vosita sifatida paydo bo'ldi. Tomchilatib sug'orish tizimlarining mavjud imkoniyatlari qishloq xo'jaligidagi suv resurslarini boshqarishda paradigma o'zgarishini ifodalaydi, bu qimmatbaho manbani saqlab qolgan holda ekinlarga hayotiy namlikni etkazib berishda aniqlik, samaradorlik va moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Zamonaviy tomchilatib sug'orish imkoniyatlarining boshida o'simliklarning ildiz zonalariga suvni aniq etkazib berish qobiliyati mavjud. Strategik jihatdan joylashtirilgan emitentlar yoki tomchilatgichlar tarmog'idan foydalangan holda, bu tizimlar suvning to'g'ridan-to'g'ri o'simliklar bazasiga yo'naltirilishini ta'minlaydi, chiqindilarni minimallashtiradi va maksimal singdirishni ta'minlaydi. Bu aniqlik nafaqat suvdan foydalanishni optimallashtiradi, balki o'simliklarni kerakli miqdorda namlik bilan ta'minlash orqali sog'lom o'simliklarni ham rivojlantiradi.

Zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimlarining eng muhim xususiyatlaridan biri ularning suvni tejashga qaratilganligidir. Ushbu tizimlar suvni asta-sekin va barqaror etkazib beradi, bug'lanish, oqim va chuqur oqish natijasida yo'qotishlarni kamaytiradi. Ularning suv resurslaridan samarali foydalanishi an'anaviy suv toshqini yoki jo'yakli sug'orishdan keskin farq qiladi va qishloq xo'jaligida umumiy suv sarfini sezilarli darajada kamaytirish imkoniyatiga ega. Aqlli texnologiyalar integratsiyasi zamonaviy tomchilatib sug'orishda inqilob qildi. Sensorlar, ob-havo ma'lumotlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari tuproq namligi darajasini va atrof-muhit sharoitlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Ma'lumotlarga asoslangan ushbu yondashuv sug'orishning moslashuvchan jadvalini tuzishga imkon beradi va suv faqat kerak bo'lganda va qaerda ishlatilishini ta'minlaydi. Masofaviy monitoring va nazorat ushbu tizimlar samaradorligini yanada oshirib, fermerlarga istalgan joydan ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi va shu orqali ortiqcha yoki kam sug'orish va suvni tejashning oldini oladi. Zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimlarining yana bir yangilik qobiliyati - bu o'zgaruvchan sug'orish (VRI) texnologiyasining integratsiyasi. Ekinlarning o'ziga xos ehtiyojlari, tuproq namligi o'zgarishi va dala topografiyasi asosida suvdan foydalanishni sozlash orqali VRI suvdan foydalanish samaradorligini oshiradi va suvni ushlab turish qobiliyati yuqori bo'lgan joylarda ortiqcha sug'orishni oldini oladi. Ushbu maqsadli yondashuv aniq qishloq xo'jaligining kuchini ishga solib, suvning ma'lum bir sohadagi turli hududlarning noyob talablariga muvofiq taqsimlanishini ta'minlaydi.

Tomchilatib sug'orish tizimlari oddiy suv yetkazib berishdan tashqari rivojlangan; ko'pchilik endi o'g'it va ozuqa moddalarini to'g'ridan-to'g'ri ekinlarga suv bilan birga yuborish uchun jihozlangan. Ushbu urug'lantirish usuli ozuqa moddalarini samarali qabul qilish imkonini beradi va ozuqa moddalarini yuvish xavfini kamaytiradi. Suv va ozuqa moddalarini yetkazib berishni birlashtirgan holda, ushbu tizimlar o'simliklarning o'sishini optimallashtiradi, shu bilan birga resurslarni minimallashtiradi va shu bilan qishloq xo'jaligi faoliyatining umumiy barqarorligiga hissa qo'shadi. Suv tanqisligining kuchayishiga javoban, zamonaviy tomchilatib yuborish tizimlari tozalangan oqava suvlar, sho'r suvlar va yig'ilgan yomg'ir suvlari kabi muqobil suv manbalarini joylashtirishda yuqori moslashuvchanlikni namoyish etadi. Suv ta'minoti imkoniyatlarini diversifikatsiya qilish orqali ushbu tizimlar

an'anaviy chuchuk suv manbalariga bo'lgan ishonchni kamaytiradi va suv resurslarini umumiy boshqarishga hissa qo'shadi. Turli iqlim sharoitlariga moslashish zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimlarining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Ba'zi tizimlar o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga, jumladan, haddan tashqari issiqlik yoki qurg'oqchilikka moslashish uchun suv etkazib berish tezligini sozlashi mumkin.

Zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimlari suvni to'g'ridan-to'g'ri o'simliklarning ildiz zonasiga aniqlik bilan yetkazib berishda yuqori samaradorlikka ega. Ushbu maqsadli yondashuv suv isrofgarchiligini kamaytiradi va ekinlarning optimal miqdorda namlik olishini ta'minlaydi, shu bilan suv tanqisligining oldini oladi.

Tomchilatib sug'orish tizimlari bug'lanish, suv oqimi va chuqur oqish natijasida suv yo'qotilishini minimallashtirish uchun mo'ljallangan. Ular suvni asta-sekin va barqaror etkazib beradi, bu esa an'anaviy sug'orish usullariga nisbatan tuproqni yaxshiroq singdirish va umumiy suv sarfini kamaytirish imkonini beradi.

Ba'zi ilg'or tomchilatib sug'orish tizimlari VRI texnologiyasi bilan jihozlangan bo'lib, ular o'ziga xos ekin ehtiyojlari, tuproq namligi darajasi va dala ichidagi topografik o'zgarishlar asosida suv qo'llanilishini aniq nazorat qilish imkonini beradi. Bu suvdan foydalanish samaradorligini oshiradi va ortiqcha sug'orishni oldini olishga yordam beradi.

Ko'pgina zamonaviy tomchilatib yuborish tizimlari aqlli texnologiyalar, jumladan sensorlar, ob-havo ma'lumotlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan mos keladi. Ushbu integratsiya real vaqt rejimida monitoring qilish va sug'orishning moslashtirilgan jadvalini tuzish imkonini beradi, suvdan optimal foydalanishni ta'minlaydi va ortiqcha yoki kam sug'orish natijasida yuzaga keladigan suv tanqisligining oldini oladi.

Tomchilatib sug'orish tizimlari o'g'itlar va ozuqa moddalarini suv bilan birga ildiz zonasiga to'g'ridan-to'g'ri yuborish uchun jihozlanishi mumkin, bu esa o'simliklar tomonidan ozuqa moddalarining samarali o'zlashtirilishiga yordam beradi. Ushbu kompleks yondashuv umumiy suv sarfini kamaytirish bilan birga hosildorlikni oshirishi mumkin.

Narsalar interneti (IoT) va ulanish yechimlari paydo bo'lishi bilan tomchilatib sug'orish tizimlarini mobil ilovalar yoki veb-interfeyslar orqali masofadan turib kuzatish va boshqarish mumkin. Bu fermerlarga real vaqt rejimida tuzatishlar kiritish, sizib chiqish yoki nosozliklarni aniqlash va istalgan joydan suv taqsimotini optimallashtirish, shu orqali suv tanqisligining oldini olish va operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Murakkab tomchilatib yuborish tizimlari tozalangan oqava suv, sho'r suv yoki yomg'ir suvi yig'ish kabi muqobil suv manbalarini joylashtirish uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Ushbu moslashuvchanlik qishloq xo'jaligi operatsiyalari uchun suv ta'minoti variantlarini diversifikatsiya qilish orqali suv tanqisligini yumshatishga yordam beradi.

Ba'zi tomchilatib sug'orish tizimlari haddan tashqari issiqlik yoki qurg'oqchilik kabi turli iqlim sharoitlariga moslashish uchun mo'ljallangan. Ular ekinlarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun suv etkazib berish stavkalari sozlashlari mumkin, shu bilan birga qiyin ekologik sharoitlarda suvni tejaydi.

Xulosa. Tomchilatib sug'orish tizimlarining mavjud imkoniyatlari qishloq xo'jaligida suv tanqisligiga qarshi kurashishda umid chirog'idir. Suvdan samarali foydalanish, resurslarni barqaror boshqarish va ekinlar hosildorligini oshirish orqali ushbu tizimlar suv tanqisligining dolzarb muammolarini hal qilish uchun aniq yechimlarni taklif etadi. Davomli texnologik taraqqiyot va keng joriy etish orqali tomchilatib sug'orish stendlari suvni tejash va suv

tanqisligi sharoitida qishloq xo'jaligi ekotizimlarining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
11. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
12. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
13. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмун академияси (2022).
14. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
15. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH

BO'YICHA HOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).

16. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).